

KELAJAK TEXNOLOGIYALARI

¹M. Mustafayeva, ²K. Esonqulov, ³X. Misirov, ⁴F. Yo‘ldoshev

^{1,2,3,4}Denov Tadbirkorlik va Pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlar fakulteti biologiya
yo‘nalishi 11-B guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214063>

Anotatsiya. Bugungi kunda yangi texnologiyalar yaratilmoqda. Butun dunyo tadqiqotchilari, ishlab chiqaruvchilari va dizaynerlari hayotimizni yengillashtirishga hamda qiziqarli qilish maqsadida turli xil kashfiyotlar yaratishmoqda. Kelajakda keng ommalashishi kutilyotgan ayrim texnologiyalari - “kelajak texnologiyalari” hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: komputer, texnologiya, internet, elektroavtomobil, eko-yonilg‘i robotexnika, dronlar, uchar-avtomobillar.

Anotatsiya. Today, new technologies are being created. Researchers, manufacturers and designers from all over the world are creating various discoveries in order to make our lives easier and more interesting. Some of the technologies that are expected to become widely popular in the future are “technologies of the future”.

Keywords: base words: computer, technology, internet, electro-automobile, eco-fuel robotics, drones, flying-cars.

Аннотация. Сегодня создаются новые технологии. Исследователи, производители и дизайнеры со всего мира делают различные открытия, чтобы облегчить нашу жизнь, а также сделать ее интересной. Некоторые технологии, которые, как ожидается, станут широко популярными в будущем, - это “технологии будущего”.

Ключевые слова: компьютер, технология, интернет, электромобиль, ЭКО-топливная робототехника, дроны, летающие автомобили.

XXI asr texnologiyalar asri deyiladi. Haqiqatdan ham, shunday. Chunki texnologiyalarni barchasi XX asr oxiri hamda XXI asr boshlarida rivojlangan. Kundalik turmush tarzimizda ko‘p foydalaniladigan texnikalar: telefon, televizor, planshet, noutbuk va hattoki oddiy pulimiz ham ma‘lum bir texnologiya asosida yaratilgan. Tarixga nazar soladigan bo‘lsak, 1838-yilda birinchi telegraf yaratildi. Bu yangilik odamlarga yengillik va ko‘plab qulayliklar yaratdi. Bunda telegraf-uzoq masofalarga yozma xabarlar yuborish imkonini berdi, va shu tariqa vaqt tejala boshlandi. Oradan I asrdan ko‘proq vaqtdan so‘ng yanada qulaylik yaratildi, ya‘ni 1943 yilda ilk komputer yaratildi va bu kashfiyotning yaratilishi “Texnologiyalar asri”ga kirishning ilk qadami bo‘lib hisoblanadi. Va shu tarzda texnologik zamon asta-sekinlik bilan rivojlana boshladi. Shuningdek bu texnologiyalarning barcha barchasi odamlarga juda ko‘plab qulayliklar yaratdi. Aslida bu texnologiyalarni yaratishdan maqsad ham shunda edi, ya‘ni “Odamlarni og‘irini yengil qilish”. Komputer yaratilgandan ko‘p o‘tmay olimlar tomonidan galaktikaga ilk bor sun‘iy yo‘ldosh uchirildi. Bunday texnologiyalarni yaratish haqida qancha gapirsak ham oz menimcha, chunki hozirgi zamon texnologiyalarining ilk poydevorlari shular hisoblanadi.

Bugungi kunda qayerga qaramang, qayerda bo‘lmang barcha joylarda turli xildagi texnologiyalarni uchratasiz. Biz hozirgi hayotimizni: internetsiz, telefonsiz, komputer-u planshet va hakovolarsiz tassavur qilolmaymiz. Bizdan oldin ham texnika, texnologiya rivojlangan, hozir ham rivojlanayabdi va kelajakda ham albatta rivojlanadi. Turli tuman biz ko‘rmagan va hattoki tassavur ham qilmagan texnologiyalarimiz yaratiladi.

Hozirgi kunda yaratilayotgan texnologiyalar kundalik hayotimizda har qadamda uchraydi. Quyida shunday texnologiyalar haqida siz bilan o‘rtoqlashamiz.

3D – printerlari. Bugungi kun mutaxassislari hayot uchun zarur ayrim tana qismlarini 3D printerida bosib chiqarish ustida izlanishlar olib bormoqdalar, bunday tana qismlari operatsiya vaqtida bemorga donor a’zo sifatida foydalanish mumkin bo’ladi.

O‘zini o‘zi boshqaradigan avtomobillar. Bugungi texnologiya rivojlangan davrning eng ko‘p kutilayotgan texnologiyasi. Haydovchisiz avtomobillar turli avtohalokatlar oqibatida ko‘plab insonlarni halok bo‘lishdan asraydi.

Nanotexnologiya. Nanotexnologiyalar suvni zararli moddalardan tozalash, inson organizmini tahlil qilish, zararli moddalardan tozalash kabi biz tasavvur qila olmaydigan darajadagi olamni va’da qilishmoqda. Nanotexnologiyalar yordamida biz Alsgeymer, saraton, OITS va boshqa kasalliklar ustidan mutloq g‘olib bo‘lamiz.

Augmentatsiya – Jismonan va aqlan kuchayish. Biz texnikaga qanchalik yaqinlashganimiz sari, bizning imkoniyatlarimiz hozirgiga nisbatan bir necha barobar oshadigan davrga yaqinlashib bormoqdamiz. Bionika inson yuz tuzilishini o‘zgartiradi. Ko‘z nurini bir necha barobar kuchaytira oladigan linzalar, ko‘zi ojiz insonlarga ko‘rish imkonini beradigan videokameralar, balandroq sakrash, tezroq yugurish, ko‘proq yuk ko‘tarish va hatto elektron uskunalarni idrok orqali boshqarish – inson va mashina o‘rtasidagi chegara sekin astalik bilan yo‘qolib bormoqda.

Sun’iy go’sht. Sun’iy go’sht yetishtirish bo‘yicha texnologiya jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Ta’mi va energiya quvvati bo‘yicha laboratoriyada o‘stirilgan namunalar tabiiy mahsulotga tenglashtirilgan.

Robotlar va dronlar. Robototexnikaning rivojlanishi oqibatida biz do‘stona robotlar haqida eshitish bilan birgalikda o‘z ko‘zimiz bilan ko‘ryapmiz. Yaqin kunlarda hozirgidan yaxshiroq dronlar va aqlli robotlar bozorda paydo bo‘la boshlasa ajab emas.

1000 yil umr ko‘rish. Kembridj gerontolog olimi Obri de Grey fikriga ko‘ra, agar texnologiya shu zaylda rivojlanishda davom etsa, juda yaqin kelajakda 1000 yil umr ko‘ra oladigan insonlar paydo bo‘ladi.

Biz avvallari kinolarda tomosha qiladigan texnologiyalar endilikda hayotimizda biz bilan baravar ishtirok etmoqda.

Haqiqiy sun’iy idrok. Ko‘p yillardan beri biz bilan suhbatlasha oladigan, bizning buyruqlarimizni va tuyg‘u, hatto hazillarimizni ham tushuna oladigan kibernetik sherik haqida eshityapmiz. Mutaxassislar bu ustida tinmay izlanishlar olib borishmoqda. Muhandislar tunu kun tinmasdan inson tuyg‘u va ifodasini tushuna oladigan dastur ustida izlanishlar olib borishmoqda. Bunday sun’iy intellekt atrof-muhitni o‘rganishga va o‘zlarining tajribalari bilan bo‘lishishga qodir robotlar yaratilishidagi ilk qadamlardir.

Kelajakda sun’iy intellekt odamlar kabi fikrlash va o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘lishi bashorat qilinmoqda.

Kvant texnologiyasi - fizikaning atom va subatomik darajalarda materiya va energiya harakati bilan shug‘ullanadigan bo‘limi bo‘lib, uning uchun eng qiziqarli potentsial ilovalardan biri bu yangi turdagi kompyuterlarni ishlab chiqishdir. Bu kompyuterlarning yaratilishi hozir kunda imkonsiz hisob-kitoblarni amalga oshirishi mumkin va ular hozirgi kunda biz ishlatayotgan kompyuterlarga qaraganda ancha tezroq bo‘ladi.

Yer sayyorasini tiklash va davolash uchun kelajakdagi texnologiya. Hozirda yangi texnologiyalarning atrof-muhitga ta’sirini hisobga olish juda muhim. Bu texnologiyalar sayyoramizga bir qator salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin, jumladan, issiqxona gazlarini ishlab

chiqarish va ekotizimlarni yo'q qilish. Bunday muammolarni hal qilish uchun yanada barqaror va atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan yangi turdagi mukammalroq texnologiyalarni ishlab chiqishimiz kerak. Sayyorani tiklash va sog'lomlashtirishga yordam beradigan kelajakdagi bunday texnologiyaning bir turi "geoinjeneriya" deb ataladi.

Xulosa shuki: Kelajak texnologiyalari -yangidan yangi innovatsiyalarni yaratilishi aholiga qulaylik yaratilishi va zamon rivojlanishiga asos bo'lmoqda. Kim biladi, balki bir kun kelib biz hammamiz koinot bo'ylab teleportatsiya qila olamiz, balki barchamiz o'lmas bo'lamiz. Buni endi vaqt ko'rsatadi. Ammo bir narsa aniq - texnologiyaning kelajagi hayajonli bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva S.M., Abdullayeva X.I. “Axborot texnologiyalarining jamiyat hayotidagi o‘rni.” “Texnika va texnologik fanlar sohalarining innovatsion masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik anjumani. 2019 yil 30 noyabr.
2. <https://techacute.com/>
3. <https://www.xabar.uz/>
4. <https://daryo.uz/>